

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Препринт №20 (1070)

В. В. Любимов, В. В. Выдрин

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР –
ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ БУРИ
МФ – 04 MAGIC

Материалы работы доложены на Международном симпозиуме "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды", проводившемся в г. Пушино, Московской обл., в 1993 г.

и на Международной конференции "Неравновесные и когерентные системы в биофизике, биологии и биотехнологии", проводившейся в г. Москве, в МГУ, в 1994 г.

Москва 1994

УДК 550.838.002.56

Любимов В.В., Выдрин В.В. Диагностический магнитометр – индикатор магнитной бури МФ – 04 MAGIC. Препринт No.20 (1070) М.: ИЗМИРАН, 1994. – 25 с.

В работе дается подробное описание созданного авторами диагностического магнитометра, выполненного на основе феррозондового датчика, и предназначенного для измерения и индикации амплитуды магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Магнитометр МФ-04 MAGIC является оптимизированным и компактным по конструкции, экономичным, имеет небольшие размеры и вес, что позволяет эффективно использовать его в помещениях различного типа: в клиниках в условиях города и в обычных жилых помещениях, при относительно большом уровне промышленных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным.

Созданный прибор успешно использовался в клинике, может использоваться службами санэпиднадзора для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, а также использоваться в электронной промышленности для контроля уровня электромагнитной обстановки в помещениях.

© ИЗМИРАН, 1994 г.

© ИЗМИРАН, 2000 г.